

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI

Seypullayev A., Avezova D.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Kirish. Qoraqalpog'iston hududi tuprog'i O'zbekistonning boshqa hududlaridan o'zining yuqori darajadagi mineral tuzlari (karbonatlar, xloridlar, sulfatlar) bilan cho'l tuprog'i bilan farqlanadi. Bu esa o'z navbatida bu tuzlarning o'simliklarga so'rilishini, shu bilan kerakli elementlarning kaloriyasini kamayishiga va sho'rlanishining oshishiga olib keladi.

Hayvonlarning makro va mikroelementlar yetishmasligi kasalliklari 35-50 bahor oylarida 70 foizgacha yetadi.

Tadqiqot obyekti va materiallari. Tuproq namunalari (har hududdan 2 namunadan) Orol dengiziga yaqinroq bo'lgan Qung'iroq, Buzatov va Muynoq tumanlari hududlaridan olindi. Bu tuproqlar kalorimetrik usulda elementlar tarkibi (magniy, marganets, rux, kobalt, mis) va tuzlar tarkibiga tekshirildi. Har bir hududdan olingan namunalarda tuzlar tarkibi har hil shiqdi. Yuqori darajadagi sho'rlanish Muynoq tumanidagi Qazaxdaryo fermer xo'jaligida, o'rtacha sho'rlanish Qung'iroq tumanida va past sho'rlanish Buzatov tumanida aniqlandi.

Jadval 1.

Tuproq namunasidagi makro va mikroelementlar tarkibi.

Tuman	Mg mg/kg	Mn mg/kg	Zn mg/kg	Co mg/kg	Cu mg/kg	Sho'rlanish
Qung'iroq 1	820	50	0,42	9	4,4	O'rta
Qung'iroq 2	490	55	0,45	8	4,2	O'rta
1 Qazaxdaryo	1210	20	0,25	7	2,6	Juda yuqori
2 Qazaxdaryo	1030	25	0,19	6	3,0	Yuqori
Buzatov 1	230	130	0,47	23	7,5	Past
Buzatov 2	150	100	0,45	19	7,2	Past

Tekshirishlar O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston filiali mineral guruhli o'g'itlar melioratsiyasi kimyo laboratoriyasida XESH apparatida spektrofotometrik usulda amalga oshirildi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Muynoq tumanidagi «Qazaxdaryo» fermer xo'jaligi hududidan olingan tuproq namunalari marganets miqdori 20-25mg/kg ni, Buzatov tumanidan olingan tuproqda 100-130 mg/kg ni, Qung'iroq tumanidan olingan namunada esa 50-55 mg/kg ni tashkil etgan. Hayvonlar uchun aosiy mikroelementlar manbai bo'lib o'simliklar tashkil etadi. Faqat 10% elementlarga bo'lgan talabini suvdan olishi mumkun. [3].

Rasmda Muynoq tumanidagi «Qazaxdaryo» fermer xo'jaligidagi sigirda marganets yetishmovchiligi oqibatida «tilini o'ynatish» holati ko'rsatilgan.

Tuproqning yuqori darajali sho'rlanishidan o'simliklar marganetsni so'rib ola olmaydi va hayvonlarning marganets yetishmovchiliklari bilan ko'p kasallanishi tuproqda bu elementning miqdori keraklicha yetarli bo'lsada shu bilan izohlanadi. Marganets yetishmovchiligida yog', uglevod va oqsillarning oksidlanishining buzulishi kuzatiladi. Organizmda metabolizm buzulishidan to'liq parchalanmagan moddalar to'planib boshlaydi. Masalan keton tanachlari va pirouzum kislotalari. Jigarda yo'gli distrofiya, tuxumdonlarda follikulalarning payda bo'lishining buzulishi, erkak hayvonlarda esa spermatozoidlarning harakatchanligining va uning miqdorining kamayishi rivojlanadi [1].

Buzatov tumanidan olingan namunada magniy miqdori kam (150-230 mg/kg). Hisoblanadi. Shu sababli ham gipomagniyemik tetaniya kasalligi bilan kasallangan mollar soni boshqa mikroelementozlardan ancha ko'proq uchraydi.

Misning yetishmovchiligi (gipokuporoz) barcha tumanlarda uchraydi, asosan cho'l va yarimcho'l hududlarda bu kasallik keng tarqalgan va erta bahorda ko'proq uchraydi. Bu esa to'proqda yetarli darajada bo'lsa ham cho'l zonalarda ancha kam ekanligini ko'rsatadi. Ozuqalarni ochiq havoda saqlanishi, yomg'ir va qor ostida saqlanganda namlikning oshishi, pilis boshish holatlari yuzaga keladi. Bu esa o'z vaqtida har hil toksinlarning va alkaloidlarning payda bo'lishiga, shu bilan ozuqaning sifatining va organizmga kerakli ozuq moddalarning, mineral tuzlarning kamayishiga olib kelmoqda.

Kobalt miqdori 6-23 mg/kg atrofida bo'lsa ham hayvonlarda gipoplastik anemiyalarning ko'p chiqishi va shu boisdan B₁₂ vitamin yetishmovchiligi uchramoqda. Bu esa o'z navbatida tuproq tarkibidagi kobalt elementining o'simliklarga so'rilishining pasayishi sho'rlanish darajasining yuqori bo'lganligidan dalolat beradi.

Tuproq tarkibidagi rux miqdori 0,09 dan 0,47 mg/kg (meyorda 30mg/kg) bo'lganligi aniqlandi. Bu ruxning juda kam (60-300 barobar) ekanligini ko'rsatibadi. Shu sababli ham hayvonlarda parakeratoz, anemiya va osteodistrofiya kabi kasalliklarining tez-tez uchrab turishiga olib keladi.

Xulosa. Orol bo'yi hududlaridan olingan tuproq namunalarini biogeokimyoviy tekshirishlarda mikroelementlar miqdori natijalar har hil chiqiyapti. Lekin bu elementlarning yetishmovchiligi (ruxdan tashqari) kam uchraydi. Shu sababli ham tuproqlarni yuvish, drenajlarni qo'llash tavsiya etiladi. Bu esa o'simliklar tarkibida kerakli mineral tuzlarning ko'payishiga va shu bilan bir qatorda hayvonlar orasida mikroelementozlarning kamayishiga olib keladi. Yaylovda boqiladigan mollarga esa ozuqasiga har hil mineral qo'shimchalarini berish yaxshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бакиров Б.Б., Н.Б.Рузикулов. Хайвонларнинг ички юқумсиз касалликлари. Уқув кулланма. Самарканд-2015й.

2. Hakim Niyozov, Daniyor Ernazarov, Shavkat Avezimbetov, Jo'shqin Rejebbayev, Umbetali Shakilov Various methods of treatment of artificial purulent necrotic process in rabbits-. BIO Web of Conferences 181, 01007 (2025)

3. Etiology, diagnosis and prophylaxis of alimartary infertility in productive cows journal of medicinepractice and nursing. Eshburiev B. M., Rakhimov O. R. Qadirbergenov B. volume 3, issue 3, march 2025

4. Эшбуриев Б.М. Хайвонларнинг эндемик микроэлементозлари. Монография.Тошкент «Фан» 2008й.

42.	<i>Rejepbayev J.E., Gabbarova U.U.</i> PENSTREP 400 PREPARATINING FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI	116
43.	<i>Sagizbaev M.O., Raximov O.R.</i> SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI , DAVOLASH VA OLDININI OLIISH USULLARI	118
44.	<i>Seypullayev A., Avezova D.</i> OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI	120
45.	<i>Shakarbayev U.A.</i> MELANOIDES KAINARENSIS GEPATOPANKREASIGA PHILOPHTHALMUS LUCIPETUS (RUDOLPHI, 1819) TREMATODA LICHINKALARINING TA'SIRI	122
46.	<i>Shakarbayev U.A.</i> TREMATODALARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA AMALIY NAZORAT CHORA-TADBIRLARI	125
47.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	129
48.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	130
49.	<i>Юлдашев Н.Э., Ашуров С.А., Сайфуллаева М.И., Жўрақулов Ҳ.Ҳ.</i> ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАР МОНЕЗИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ	132
50.	<i>Safarov A.A., Kunisov B.M.</i> QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARNING <i>FASSIOLA GIGANTICA</i> (COBBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI	134
51.	<i>Койгельдинова А.С.</i> МҮЙЎЗДІ ІРІ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ	135
52.	<i>Saribaeva E. S., Murodov X.U.</i> NUKUS SHAHRIDA PARRANDACHILIK HOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONADONLARIDA PARRANDALAR PULLOROZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MONITORING QILISH	144
53.	<i>А.Камалова., С.Мавланов.,С.Атаниязов., А.Исмоилов.</i> СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	146
СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU</i> İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н.</i> СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т.</i> ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА	181